

«БЕЗ ХОРОШИХ ОТЦОВ НЕТ ХОРОШЕГО ВОСПИТАНИЯ,
НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ШКОЛЫ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589937>

Атабекова Амина Байрамбековна

*Преподаватель кафедры русской литературы и методики её преподавания
ДжГПИ, город Джизак*

Аннотация: *В статье рассказывается о произведениях, где можно встретить образы отцов. В чём их особенности и отличия друг от друга? Каков образ «идеального отца»? восприятие роли отца в семье и в истории культуры вообще. Также показаны образы отцов из литературы девятнадцатого века, из литературы двадцатого века и в наши дни.*

Abstract: *The article tells about the works, where it is possible to meet the images of fathers. What are their peculiarities and differences from each other? What is the image of the "ideal father"? The perception of the role of the father in the family and in the history of culture in general. Images of fathers from nineteenth-century literature, twentieth-century literature, and today are also shown.*

Ключевые слова: *отец, образ отца, роль отца, тема отцовства, дети, отличие, тип характера, семейные взаимоотношения, фигура, особенности, персонаж, эпоха, век, кумир, любовь, настоящие чувства, добрый, тиран, воспитание.*

Keywords: *father, the image of the father, the role of the father, the theme of fatherhood, children, difference, type of character, family relationships, figure, features, character, era, century, idol, love, real feelings, kind, tyrant, upbringing.*

Читая произведения художественной литературы, вы, конечно же, встречали фигуры отцов, что относятся к самым разнообразным типам характера. Какие примеры отцов в литературе вы можете привести? Что вы думаете об этих персонажах?

Говоря об образе отца, из известного произведения Бальзака, автора знаменитого «Отца Горио». Однако тема отцовства в его произведениях раскрыта широко. Горио-пожилой мужчина, который пожертвовал всем ради счастья, своих дочерей.

Быстро разбогатевав, предприниматель затем после несколько лет утратив сильную власть денег. Он поселился в «Доме Воке». Он платил 1200 франков в год. Все обращались к нему «г-н». Со временем Горио перебрался на третий этаж, чтобы платить на 300 франков меньше. Горио воспитывал своих дочерей ни в чём им не отказывал. Отец Горио существенно обеднел, постарел и переселился на самый дешёвый, четвёртый этаж.

Несчастья дочерей приковывают Горио к постели. Горио начинает понимать, что дочери его не любят. Через несколько лет после замужества обе дочери отказались от него. Он умирает медленно в мучениях. Через несколько лет после замужества обе дочери отказались от него.

Горио умирает. Эжен хоронит Горио за свой счёт. На кладбище не приезжают дочери Горио. Он все свои деньги тратил на своих дочерей, чтобы обеспечить им благополучную жизнь.

Между тем блестящее воспитание и, конечно же, средства отца позволяют Анастаси и Дельфине жить в этой комфортной жизни. Дочери стеснялись низкого происхождения своего отца.

И в конце концов Горио попадает в пансион Воке. По этой системе – чем беднее человек, тем выше этаж, на котором он живёт – как нельзя легче можно проследить за разорением несчастного отца.

Отец Горио здесь – человек, но именно по его вине дочери ставят деньги превыше своих чувств. Лучший отец — это отец, который всегда находит время для своего ребенка, независимо от того, что произошло у него на работе, есть ли у него проблемы или нет.

В произведении И.С. Тургенева «Отцы и дети» скорее показан не образ отца, а проблема отцов и детей, конфликт поколений и мировоззрений актуален и по сей день. Старшее поколение не всегда способно понять молодых. Роман Тургенева является актуальным в русской литературе 19 века.

В воспитании личности всё важно. Однако, пожалуй, ни на что так не влияет на рождение личности, как связь поколений, передача традиций, преемственность опыта отцов.

Если вас спросить, что же такое поколение, вы, наверное, сошлётесь на свою семью: старшее поколение-родители, младшее, подрастающие-дети.

Проблема отцов и детей, конфликт поколений и мировоззрений актуален и по сей день. Старшее поколение не всегда способно понять молодых. Роман Тургенева является актуальным в русской литературе.

В романе показаны 2 ситуации — отношения Аркадия с родителями и отношения Базарова с родителями. Евгений действительно далек от своих родителей, между ними пропасть — во взглядах, образовании, позициях. Они и сами это понимают, но безумно любят, стараются не докучать и ценить каждую минуту, проведенную вместе. Аркадий же отрицает, потому что модно отрицать, да, в чем-то он искренне не согласен с отцом и особенно либеральным дядей, но на самом деле он похож на них — он признает авторитеты, верит в любовь, ценит искусство. Разница между поколениями на самом деле не такая уж большая и разительная, в конце романа все герои начинают понимать друг друга все лучше и лучше. Аркадий понимает отца и его отношения с Фенечкой, Базаров понимает внутреннюю трагедию Павла Петровича, и даже Павел Петрович начинает прислушиваться к Базарову.

Как известно, дети видят в родителях прошедшее, родители же видят в детях будущее. Будущее-это надежды родителей, а прошедшее- это их опыт.

Литература двадцать первого века, особенности которой лишь начали устанавливаться, уже позволяет сделать определённые заключения о том, каким же видится образ отца в наши дни. Это фигура собирательная, заключающая элементы, присущие персонажам девятнадцатого века и прошлого столетия – всё так же процветает культ защитника, но происходит переход к новому, прежде малораспространённому типу «отсутствующего отца»? Каков «идеал отца» в современном обществе – в социальной жизни, литературе и культуре вообще? Каков для вас образ «идеального отца»?

В произведении «Судьба человека М. Шолохова неродной отец становится родным отцом. Основная мысль – настоящая любовь сильнее обманов и ссор. Счастье и судьба человека не зависят от материального достатка. Положение в обществе, наличие денег — это не главное, главное – настоящие чувства.

С началом Великой Отечественной войны шофёру Андрею Соколову приходится расстаться с семьёй и уйти на фронт. Уже в первые месяцы войны он получает ранение и попадает в нацистский плен. В плену он переживает все тяжести концлагеря, благодаря своему мужеству избегает расстрела и, наконец, бежит из него за линию фронта, к своим. После войны одинокий Андрей Соколов, семья которого погибла в войну работает в разных местах. Как то он встречает маленького мальчика Ваню, оставшегося сиротой. Его мать погибла, а отец пропал без вести. Соколов говорит мальчику, что он его отец, и этим даёт мальчику надежду на новую жизнь.

Один из примеров, где также можно встретить образ отца- «Мой добрый папа» Виктора Голявкина — одна из лучших повестей о войне в детской литературе. В ней рассказывается о том, как жили дети в тылу и ждали возвращения своих отцов, пока те воевали на фронте.

Отцы выступают в качестве ведущих. Они обеспечивают наше материальное положение, несут моральную ответственность за нас и ответственность до нашего совершеннолетия перед законом, воспитывают нас своим примером, всем укладом жизни в семье, совместными делами и общими заботами.

Если вы проведёте аналогию между поколениями в семье и поколениями в стране, увидите, что они очень похожи: старшее поколение, поколение отцов, осознаёт ответственность за подрастающее поколение, поколение детей. Как семья передаёт вам своё опыт, традиции, убеждения, идеалы, так и старшее поколение утверждает взаимоотношение поколений, основанное на духовном родстве, единстве мировоззрения, работе на благо общего дела. Так или иначе эта тема –отца присутствует почти во всех произведениях. В повестях «Дубровский» и «Станционный смотритель» А. С. Пушкина, стихотворении «Дума» М. Ю. Лермонтова, пьесе «Вишнёвый сад» А. П. Чехова, повести

«Прощание с Матёрой» В. Г. Распутина, повести «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя и Улугбека Хамдамова в его повести «Отец».

Деятельность Улугбека Хамдамова как ученого связана с узбекской литературой XX века, в которой выявляет психологические внутренние переживания героев, стремящихся к общечеловеческим ценностям в наше время.

Героини Юлии Кузнецовой, девочки-подростки, всегда противоречивы и в самом лучшем смысле слова рефлексивны. Лиза Макарова из повести «Где папа?» наблюдательна, она постоянно сравнивает себя с окружающими и пытается разобраться как в поступках других людей, так и в собственных эмоциях. Когда тебе 13 лет, часто бывает так, что у семьи времена тяжёлые, а твоя жизнь, наоборот, расцветает.

Повесть Юлии Кузнецовой "Где папа?". История начинается так: тринадцатилетняя Лиза, неуверенная в себе девочка со школьным прозвищем "немая", однажды узнаёт очень плохую новость — её папу посадили в тюрьму. На пять лет. Пять лет Лизе придётся обходиться без совета и поддержки самого близкого ей человека. А ведь есть в жизни девочки и другие испытания: новый друг, прежние обидчики, обязанности, ожидания родни. "Где папа" — это история о том, как в жизни может случиться несчастье и о том, что несчастье - это всегда можно пережить достойно.

Едва ли есть на свете кто-то, кого Лиза любит больше, чем отца. Как вообще можно не любить такого папу, который ладит со всеми? Папу, убеждённого, что каждому в детстве нужна прививка доброты? Папу, помогающего советом и знающего про других людей всё? Но, похоже, можно: его вдруг забирают в тюрьму. На пять лет.

А главное – случается это именно тогда, когда так много хочется папе рассказать: о новом друге Андрее, о его бестолковом желании попасть в дурную компанию Фокса, но больше всего – об Андреевой младшей сестре Кьяре. Эта двухлетняя девчонка так изменила жизнь Лизы, что ей – той, кого в школе все зовут Немой, – безудержно хочется болтать, смеяться, в деталях рассказывать о проведенных в компании Кьяры днях.

Повесть «Где папа?» адресована прежде всего подросткам и их родителям.

Когда вы слышите от старших слова: «Надо, чтобы наши дети жили лучше», почувствуйте в простом, обыденном, совсем не торжественном выражении глубокий смысл: старшее поколение живёт и для будущего, которое вы примете, чтобы продолжать дело своих отцов. У отцов присутствует желание сделать своих детей своей копией, своим повторением.

«Вначале мы учим своих детей- писал Я. Райнис. Затем мы сами учимся у них. Кто этого делать не хочет, тот отстаёт от своего времени». Но мы не должны забывать истины: чем ярче, значительнее заслуги отцов, тем необходимее детям умножать эти заслуги, приобретая свой собственный опыт.

На мой взгляд, дети не говорят о своей любви к отцу. Они даже не знают, как называются это чувство, которое всё сильнее привязывает их к отцу. В их

понимании это вообще не чувство, а что-то естественное и обязательное, как дыхание, утомление жажды. Я осознала для себя, что самый необходимый человек на свете это- мама и конечно отец. Моего отца не стало как 3 года, но он в моей памяти. Я часто вспоминаю моего отца и знаю о своём чувстве, которое до сих пор теплится во мне и я берегу его, потому что без любви к отцу в сердце- это пустота

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Русская литература XX века: Пособие для старшеклассников, абитуриентов и студентов / Под ред. Т.Н. Нагайцевой. - СПб.: "Нева", 19981.
2. «Эволюция в художественном мышлении», монография. 6,25 печ. л, издательство «Янги аср авлоди», 2002 г.
3. «Обновления в стремлениях». Сборник научных статей, 10 печ. л. Ташкент издательство «Фан», 2007 г.
4. Юлия Кузнецова "Где папа?". ISBN: 978-5-91045-577-5 Год издания: 2013
5. А.С. Пушкин. Станционный смотритель // Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. М.: ГИХЛ, 1959—1962. Том 5. Романы, повести.
6. Гоголь, Н. В. Тарас Бульба: повесть / Н. В. Гоголь ; автолитогр. Е. А. Кибрика ; примеч. С. И. Машинского. Москва: Советская Россия, 1980. 152 с.: ил.
7. 21 июл. 2020 г. — Предлагаем вашему вниманию книгу «Мой добрый папа (сборник)». Автор Виктор Голявкин. Год издания 1966.
8. Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" в русской критике : сборник / [сост., авт. вступ. ст. и коммент. И.Н. Сухих]. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.